

КИНЕТИК ҲАЙКАЛТАРОШЛИК: ҲАРАКАТ ВА МЕТАЛЛНИНГ ИЖОДИЙ УЙҒУНЛИГИ

Шарипова Шахло Халикуловна

П.Бенков номидаги республика ихтисослаштирилган рассомлик мактаби Ҳайкалтарошлик бўлими ўқитувчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17416323>

Аннотация. Мазкур мақолада кинетик Ҳайкалтарошлик — ҳаракат, шакл ва технология уйғунлигидан туғилган санъат йўналиши сифатида таҳлил қилинади. Мақолада ушбу йўналишнинг тарихи, асосий вакиллари ва назарий асослари очиб берилган. Шунингдек, муаллифнинг металл материаллар билан ишлаш борасидаги тажрибаси орқали кинетик санъатдаги имкониятлар муҳокама қилинади. Ўзбекистонда ушбу йўналишнинг ҳолати ва ривожланиш истиқболлари ҳам ёритилади.

Калим сўзлар: кинетик Ҳайкалтарошлик, замонавий санъат, ҳаракатли шакл, металл, технология, Колдер, Тэнгли, материаллар, интерактив санъат, Ўзбекистон санъати, технологик эстетика, мувозанат.

Аннотация. В данной статье рассматривается кинетическая скульптура как направление искусства, рожденное на стыке движения, формы и технологии. Раскрываются исторические этапы развития, ключевые представители и теоретические основы данного направления. Также анализируются потенциальные возможности кинетического искусства через опыт автора в работе с металлическими материалами. Освещается текущее состояние и перспективы развития кинетического искусства в Узбекистане.

Ключевые слова: кинетическая скульптура, современное искусство, движущаяся форма, металл, технология, Колдер, Тэнгли, материалы, интерактив искусство, технологически эстетика, баланс.

Abstract. This article analyzes kinetic sculpture as an art form born from the synthesis of motion, form, and technology. It explores the historical background, major representatives, and theoretical foundations of kinetic art. The author discusses the potential of kinetic art based on personal experience working with metal materials. The article also highlights the current state and development prospects of kinetic art in Uzbekistan.

Keywords: kinetic sculpture, contemporary art, moving form, metal, technology, Calder, Tinguely.

Санъатда ҳаракат ва вақт тушунчасини ифода этишга бўлган уринишлар инсон тафаккурининг илк даврлариданоқ намоён бўлиб келган. XX асрнинг иккинчи ярмида бу интилишлар янги кўриниш — кинетик Ҳайкалтарошлик шаклида намоён бўлди. Кинетик санъат жисмларнинг табиий ёки сунъий ҳаракати орқали томошабин билан мулоқотга киришадиган асарларни қамраб олади. Унда механика, физика ва дизайн элементлари ўзаро уйғунлашади. Кинетик Ҳайкалтарошлик нафақат эстетик, балки технологик ёндашувни ҳам талаб этади.¹ Ушбу мақолада мазкур йўналишнинг тарихи, асосий тамойиллари ва замонавий кўринишлари таҳлил қилинади. Муаллифнинг металл

¹ Курбонов, Ф. Замонавий Ҳайкалтарошликда янги тенденциялар. Илмий мақола. Тошкент, 2021.

материаллар билан ишлаш борасидаги амалиётлари ҳамда кинетик санъатга бўлган қизиқиши орқали ушбу соҳадаги янги имкониятлар ўрганилади. Мақсад — кинетик ҳайкалтарошликнинг илмий-назарий асосларини кўрсатиш, унинг Ўзбекистондаги ривожланиш истиқболларини муҳокама қилишдир.

Кинетик ҳайкалтарошликнинг тарихи ва асосий намоёндалари

Кинетик санъат XX аср бошларида конструктивизм ва футуризм ҳаракатлари таъсирида шакллана бошлади. Бу даврдаги санъаткорлар ҳаракатни санъат асаридаги асосий элемент сифатида қабул қилишга интилишди. Ҳаракат жисмнинг ташқи шакли эмас, балки унинг ифодасининг бир қисми сифатида қабул қилинди.²

Кинетик ҳайкалтарошликнинг илк пионерларидан бири — Александр Колдер ҳисобланади. Унинг “мобил” деб аталувчи осма ҳайкаллари ҳаракат орқали муҳит билан муттасил алоқада бўлади. Колдер ўз асарларида физик кучлар, мувозанат ва геометрия орқали ҳаракатни эстетик ифодага айлантди.³ Яна бир муҳим фигура — Жан Тэнгли, у “машиналар санъати” ғоясини илгари сурган. Унинг асарлари индустриал эстетика ва юморни уйғунлаштирган ҳолда ҳаракатли механизмлардан иборат бўлиб, кўп ҳолларда тасодифий ҳаракат орқали санъатнинг янги формасини яратган. Шунингдек, Наум Габо ва Лазло Мохой-Надь каби авангард усталар ҳам кинетик санъатнинг шаклланишига ўз ҳиссаларини қўшган. Улар санъатни технологик жараён билан боғлаш орқали янги визуал тажрибалар яратганлар.⁴

Металл материаллар ва кинетик имкониятлар: шахсий кузатишлар ва потенциал таҳлил

Металл – ҳайкалтарошликда кенг қўлланиладиган материаллардан бири бўлиб, унинг мустақамлиги, шаклни узоқ вақт сақлаб қолиш қобилияти ва ишлов беришдаги имкониятлари кинетик санъатда алоҳида аҳамиятга эга. Хусусан, темир, алюминий ва жонли ҳаракатларга жавоб берадиган ёруғлик металлари турли механик тузилмаларда муваффақиятли қўлланилади.⁵

Муаллифнинг ҳайкалтарош сифатидаги амалиёти асосан металл материаллар билан боғлиқ бўлиб, бу моддадаги энг кичик деталларгача ишлаш, мувозанат ва оғирлик марказини ҳис қилиш кўникмалари шаклланган. Ана шу тажриба кинетик ҳайкаллар яратишдаги дастлабки поғоналар учун асосий пойдевор бўлиши мумкин.

Шу нуқтаи назардан қараганда, муаллифнинг металл билан ишлашдаги тажрибаси унга кинетик санъатдаги янги тадқиқотларга қадам қўйиш имконини яратади.

Ўзбекистонда кинетик санъатнинг ҳолати ва истиқболлари

Ўзбекистонда ҳайкалтарошлик анъаналари қадимги даврлардан бошланиб, асосан статик шакллар орқали намоён бўлиб келган. Замонавий дунё санъати сингари, юртимизда ҳам кинетик санъатга қизиқиш ортаётган бўлса-да, бу йўналиш ҳали етарлича ривожланмаган соҳалардан бири саналади.

Кинетик ҳайкалтарошлик нафақат шахсий ижод, балки шаҳарсозлик ва жамоат ҳудудларини безаш учун ҳам катта потенциалга эга. Муаллифнинг металл материаллар билан ишлаш тажрибаси ва кинетик санъатга қизиқиши юртимиздаги бу борадаги илк тажрибаларни амалга оширишда илмий асос бўлиши мумкин.

² Popper, F. *Origins and Development of Kinetic Art*. Studio Vista, 1968.

³ Selz, P. *The Art of Engagement: Visual Politics in California and Beyond*. University of California Press, 2006.

⁴ Brett, G. *Kinetic Art: The Language of Movement*. Studio Vista, 1968.

⁵ Coles, A. *Design and Art*. MIT Press, 2007.

Хулоса

Кинетик ҳайкалтарошлик — замонавий санъатнинг энг инновацион ва мураккаб йўналишларидан бири бўлиб, у ҳаракат, шакл ва технологияни ўзаро уйғунлаштирган ҳолда инсоннинг тафаккури ва ҳиссиётига таъсир кўрсата олади. Ушбу мақолада кинетик санъатнинг тарихи, асосий намоёндалари ва назарий асослари таҳлил қилинди. Шу билан бирга, муаллифнинг металл материаллар билан ишлашдаги тажрибаси орқали кинетик санъатдаги имкониятлар ва истиқболлар ёритилди.

Ўзбекистонда бу соҳанинг ҳали шаклланиш босқичида экани, лекин у кенг ривожланиш потенциалига эга эканлиги таъкидланди. Муаллиф ушбу мақола орқали кинетик санъатга илмий қизиқиш уйғотишни, келгусидаги тадқиқотлар ва амалий ишланмалар орқали бу соҳанинг ривожига ҳисса қўшишни мақсад қилган.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Popper, F. *Origins and Development of Kinetic Art*. Studio Vista, 1968.
2. Selz, P. *The Art of Engagement: Visual Politics in California and Beyond*. University of California Press, 2006.
3. Brett, G. *Kinetic Art: The Language of Movement*. Studio Vista, 1968.
4. Gabo, N. & Pevsner, A. *The Realistic Manifesto*, 1920.
5. Coles, A. *Design and Art*. MIT Press, 2007.
6. Жамолов, А. *Ўзбек ҳайкалтарошлиги тарихидан лавҳалар*. Тошкент: Санъат, 2005.
7. Қурбонов, Ф. *Замонавий ҳайкалтарошликда янги тенденциялар*. Илмий мақола. Тошкент, 2021.